

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАННЕЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИСХОДОВ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Кодирова Эъзога Бекмурод кизи
Омонова Умида Тулкиновна

Термизский филиал Ташкентской медицинской академии.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354609>

Аннотация.

Недоношенные дети представляют собой особую группу пациентов, которые подвержены высокому риску развития различных осложнений, в том числе поражений центральной нервной системы (ЦНС) [1, 2]. Эти нарушения могут приводить к серьезным неврологическим и функциональным последствиям в дальнейшем, оказывая негативное влияние на качество жизни ребенка [3, 4].

Современные методы нейровизуализации, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) головного мозга, играют ключевую роль в ранней диагностике поражений ЦНС у недоношенных детей [5, 6]. Своевременное выявление патологических изменений позволяет осуществлять раннюю коррекцию и реабилитацию, что может способствовать улучшению неврологических и функциональных исходов [7, 8].

В данном исследовании мы изучили прогностическое значение результатов ранней нейровизуализации для оценки неврологических и функциональных показателей развития у недоношенных детей в возрасте до 2 лет.

Материалы и методы исследования: в исследование были включены 150 недоношенных детей с гестационным возрастом менее 32 недель. Всем пациентам проводились МРТ и/или УЗИ головного мозга в первые 4 недели жизни. Дети наблюдались до достижения ими возраста 2 лет, оценивались их неврологический статус и показатели физического/психомоторного развития.

Результаты исследования: анализ данных нейровизуализации показал, что у 68 детей (45,3%) были выявлены различные поражения ЦНС, включая внутрижелудочковые кровоизлияния, перивентрикулярную лейкомаляцию и гипоксически-ишемические повреждения. Дальнейшее

наблюдение продемонстрировало, что наличие патологических изменений по данным ранней нейровизуализации достоверно коррелировало с высоким риском развития тяжелых моторных, когнитивных и поведенческих нарушений у этих детей.

Заключение. Результаты проведенного исследования подтверждают высокую прогностическую ценность ранней нейровизуализации для оценки неврологических и функциональных исходов у недоношенных детей. Своевременное выявление поражений ЦНС позволяет осуществлять раннюю коррекцию и реабилитацию, что способствует улучшению качества жизни этих пациентов.

Использованная литература:

1. Волков К.С., Иванова Н.Е. Особенности поражения головного мозга у недоношенных детей. Педиатрия. 2018;97(2):126-132.
2. Волков К.С. Этиология и патогенез перивентрикулярной лейкомаляции у недоношенных детей. Вопросы современной педиатрии. 2019;18(1):7-12.
3. Брышкина Е.В., Дробинская А.Н. Неврологические и функциональные исходы у недоношенных детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020;65(3):48-54.
4. Иванова Т.М., Смирнова Л.А. Влияние поражений ЦНС на качество жизни недоношенных детей. Педиатрия. 2021;100(6):82-88.
5. Лопатина О.В., Мальцева Л.И. Возможности МРТ в диагностике поражений головного мозга у недоношенных детей. Лучевая диагностика и терапия. 2019;10(4):47-53.
6. Михайлов А.Н., Белова Е.А. УЗИ-диагностика поражений ЦНС у недоношенных. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2020;3:101-109.
7. Смирнова Н.В., Корнилова Т.В. Ранняя реабилитация недоношенных детей с поражениями ЦНС. Вопросы практической педиатрии. 2021;16(4):32-38.
8. Иванова А.А., Данилова Л.А. Прогноз и оценка эффективности реабилитационных мероприятий у недоношенных детей с поражениями ЦНС. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022;67(2):67-73.